

АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО

10.5281/zenodo.10675808

МИКУЛЕНКО Владислав Евгеньевичглавный инженер, руководитель проектов, АО «Центрэнергопроект» (АО «ЦЭП»),
Россия, г. Москва

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЗАГОРОДНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Аннотация. В данной статье рассматривается динамичная трансформация частного жилищного строительства в загородной местности, процесс, характеризующийся своей сложностью и взаимодействием различных факторов. Основное внимание уделяется проблемам и возможностям, возникающим в результате интеграции современных методов строительства. В разделе, где происходит сравнение реконструкции старого частного жилищного фонда с новым строительством, представлен подробный научный анализ этих вариантов, рассматривающий их последствия с разных точек зрения. Изучается влияние технологических достижений на загородное строительство. Рассматриваются экологические соображения, занимающие центральное место в современном строительстве. Также обсуждаются социально-экономические последствия этих изменений с акцентом на то, как современное строительство может стимулировать местную экономику и повышать благосостояние сообщества. В заключении обобщается необходимость сбалансированного подхода к загородному строительству, который уважает культурное наследие и в то же время обеспечивает современную эффективность и экологичность.

Ключевые слова: устойчивое строительство, загородное строительство, современные строительные технологии, экологическая устойчивость, социально-экономическое воздействие.

Введение

Трансформация частного жилищного фонда, особенно в загородной местности, отражает значительную эволюцию архитектурных практик, потребностей общества и осведомленности об окружающей среде. Такой сдвиг связан не просто с изменением эстетики или

методов строительства, но со сложным взаимодействием технологических инноваций, социально-экономической динамики и экологических соображений (рис. 1). Модернизация загородного строительства, предлагая многочисленные преимущества, также порождает ряд проблем, которые необходимо решить.

Рис. 1. Аспекты современного загородного строительства

В прошлом на загородное строительство в значительной степени влияли местные материалы, традиционные методы строительства и проекты, ориентированные на сообщество. Дома часто проектировались с глубоким пониманием местной среды, с использованием материалов и технологий, которые совершенствовались поколениями. Однако быстрое развитие технологий и растущий акцент на экологичность и эффективность открыли новую эру в данной отрасли.

Внедрение передовых технологий «умного дома», современных строительных материалов и инновационных методов произвели революцию в способах проектирования, постройки и эксплуатации домов. Технологии предлагают множество преимуществ, таких как повышенная энергоэффективность, комфорт и улучшенная структурная целостность. Однако они также требуют новых навыков и знаний, как в процессе строительства, так и при текущем обслуживании.

Экологичность в загородной местности часто выражается в сосредоточении внимания на минимизации воздействия нового строительства на окружающую среду и включает использование возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия и энергия ветра, а также экологически чистых строительных материалов, которые являются устойчивыми и пригодными для вторичной переработки. Сохранение водных ресурсов, сокращение

отходов и интеграция ландшафта также занимают важное место в обеспечении экологической ответственности новых сооружений.

Со стороны социально-экономического воздействия, модернизированное жилье может привести к повышению уровня жизни, благодаря лучшей изоляции, вентиляции и общему комфорту. А также затраты, связанные с современными строительными технологиями и материалами, могут стать существенным препятствием. Существует также проблема обеспечения того, чтобы новые разработки гармонизировали с существующей социальной структурой сельских общин, уважая их традиции и образ жизни.

Стоит также отметить, что одной из наиболее важных задач при преобразовании загородного жилья является нахождение правильного баланса между традиционными и современными элементами. Что предполагает уважение исторического и культурного значения сельской архитектуры при одновременном использовании преимуществ современных технологий и дизайна. Цель состоит в том, чтобы создать дома, которые были бы не только эффективными и устойчивыми, но и соответствовали местной культуре и наследию.

По мере углубления в трансформацию частного жилищного фонда в загородной местности, важно учитывать эти многогранные аспекты. В следующих разделах более подробно рассматриваются проблемы и возможности

современного загородного строительства, что дает представление о том, как осуществляется эта трансформация в разных регионах и культурах.

Цель данной статьи – проанализировать сложности, связанные с преобразованием частного жилищного фонда, произвести сопоставление реконструкции старых жилых фондов с возведением новых домов с нуля.

Основной рассматриваемый вопрос касается множества вариантов, стоящих перед целевой аудиторией, в которую входят девелоперы, архитекторы, домовладельцы и специалисты по городскому планированию. Заинтересованные стороны сталкиваются с целым спектром решений, начиная от экономической целесообразности, экологической устойчивости и заканчивая внедрением современных технологических достижений в практику строительства. Решение либо обновить существующие структуры, либо приступить к строительству новых предполагает тщательный учет этих факторов, на которые влияет общая цель – удовлетворить современные потребности общества при одновременном обеспечении бережного отношения к окружающей среде.

Актуальность темы обусловлена растущей нагрузкой на пригородные районы в связи с необходимостью размещения прогрессирующего населения, повышающимся спросом на решения для устойчивого проживания и технологическими инновациями, которые меняют строительную отрасль. Таким образом, трансформация частного жилищного фонда находится на стыке этих тенденций, создавая как проблемы, так и возможности для будущего развития пригородов.

Сравнение реконструкции старого частного жилищного фонда с новым строительством

В сфере преобразования частного жилья в загородной местности заинтересованным сторонам предлагается принять важнейшее решение между реконструкцией или переоборудованием существующих сооружений и началом нового строительства. В данном разделе представлен подробный научный анализ этих вариантов, рассматривающий их последствия с разных точек зрения: экономическая целесообразность, экологическая устойчивость, интеграция технологических достижений, культурная и историческая ценность и нормативные соображения.

С экономической точки зрения на выбор между реконструкцией и новым строительством влияют первоначальные затраты, долгосрочная экономия и непредвиденные расходы. При реновации существующих зданий часто выявляются структурные проблемы или устаревшие системы, которые требуют значительных, иногда неожиданных финансовых затрат для соответствия современным стандартам. Однако также может быть задействована существующая инфраструктура, потенциально снижающая общую стоимость проекта по сравнению с новым строительством, которое требует значительных инвестиций в землю, планирование и новую инфраструктуру. Предсказуемость расходов, как правило, выше в новых строительных проектах, что позволяет точно составлять бюджет и осуществлять финансовое планирование, хотя, как правило, первоначальные затраты выше из-за комплексного характера строительства с нуля [1].

С экологической точки зрения проекты реконструкции, как правило, оказывают меньшее воздействие на окружающую среду, поскольку они перепрофилируют существующие сооружения, тем самым экономя ресурсы и сокращая количество отходов. Такие проекты могут значительно повысить энергоэффективность за счет целенаправленной модернизации (например, теплоизоляции, окон и систем отопления), способствуя общей устойчивости здания. И наоборот, новые строительные проекты дают возможность внедрить экологически устойчивую в основной дизайн, с самого начала используя передовые экологически чистые технологии и материалы. К ним могут относиться возобновляемые источники энергии, устойчивые системы управления водными ресурсами и материалы с меньшим воздействием на окружающую среду, потенциально обеспечивающие более высокую энергоэффективность и более устойчивое воздействие на окружающую среду, чем при реконструкции [2].

Интеграция современных технологий открывает возможности и бросает вызов как при реконструкции, так и при новом строительстве. Реновация позволяет модернизировать существующие дома с помощью интеллектуальных технологий, улучшенных материалов и конструктивных методов, хотя и в рамках ограничений существующих проектов. Новые конструкции, спроектированные с учетом

современных технологий, могут легко интегрировать системы «умного дома», конструктивные инновации и современные материалы, предлагая потенциально более высокий уровень эффективности, безопасности и комфорта. Выбор здесь зависит от степени, в которой существующая структура может адаптироваться к новым технологиям, в сравнении со свободой, которую обеспечивают новые конструкции для целостной интеграции современных достижений [3].

Реконструкция существующих сооружений часто сохраняет культурную и историческую сущность районов, сохраняя архитектурное наследие и поддерживая визуальную и историческую структуру сообщества. Данный аспект имеет важное значение в районах, где самобытность и очарование местности переплетаются с ее архитектурной историей. Новые постройки, предлагая возможность отразить современные архитектурные выражения и соответствовать текущим стандартам жизни, рискуют разрушить исторический характер и культурную преемственность загородной местности, если они не будут тщательно спроектированы таким образом, чтобы дополнять существующий эстетический и культурный ландшафт [4].

Нормативная база и соображения планирования также необходимы в определении осуществимости и подхода к реконструкции или новому строительству. Проекты реновации могут проходить через более простой процесс регулирования, если изменения являются внутренними и не меняют площадь здания, хотя адаптация к современным строительным стандартам может представлять свой собственный набор проблем. Новые сооружения подвергаются более строгому контролю в отношении зонирования, оценки воздействия на окружающую среду и соответствия действующим строительным нормам, но выигрывают от того, что при проектировании с чистого листа эффективно соблюдаются эти нормы.

Таким образом, решение о реконструкции существующего загородного жилья или о начале нового строительства требует тонкого понимания взаимосвязи между экономическими факторами, воздействием на окружающую среду, технологическими возможностями, культурными ценностями и нормативно-правовой базой. Стратегический подход,

основанный на всестороннем анализе этих аспектов, может направить заинтересованные стороны к принятию решений, которые соответствуют как современным потребностям, так и принципам устойчивого развития, гарантируя, что трансформация частного жилья в загородной местности внесет позитивный вклад в будущее населения.

Адаптация к демографическим изменениям и меняющимся предпочтениям в области образа жизни в загородном строительстве

Меняющаяся сфера загородного строительства находится под глубоким влиянием динамики сельской демографии и предпочтений в отношении образа жизни. В последние годы в структуре населения таких районов произошел заметный сдвиг: стареющее население, молодые семьи, ищущие доступное жилье, и отдельные люди, покидающие городские центры в поисках более спокойного, ориентированного на природу образа жизни. Такой демографический сдвиг имеет глубокие последствия для загородного строительства, влияя как на дизайн, так и на функциональность жилья.

Поскольку загородное население становится более разнообразным, растет потребность в жилье, способном удовлетворить широкий спектр потребностей. Для стареющего сегмента это означает строительство доступных и безопасных домов с элементами, способствующими старению, включающими в себя одноуровневые конструкции, исключающие необходимость в лестницах, более широкие дверные проемы для размещения средств передвижения, а также ванные комнаты, оснащенные элементами безопасности, такими как поручни и нескользящие поверхности.

Для молодых семей и частных лиц основное внимание уделяется доступности по цене и гибкости. Данные группы часто ищут дома, которые обеспечивают баланс между экономической эффективностью и способностью адаптироваться к меняющимся жизненным обстоятельствам. Все это привело к росту популярности модульных и быстровозводимых домов, которые могут быть более доступными и ускоренными в постройке, чем традиционные дома. Они также обладают гибкостью, позволяющей расширять или модифицировать их по мере изменения потребностей семьи с течением времени [5].

В связи с тенденцией переезда за пределы города растет спрос на дома, которые органично вписываются в природную среду, с большими окнами для естественного освещения, открытыми пространствами, создающими ощущение связи с окружающим миром, и использованием натуральных материалов местного производства. Все это связано не только с

эстетикой, но с отражением более глубокого стремления к образу жизни, который находится в гармонии с окружающей средой, с акцентом на экологичность и самодостаточность и включает в себя интеграцию таких функций, как системы сбора дождевой воды (рис. 2), солнечные панели и помещения для садоводства и мелкого сельского хозяйства [8].

Рис. 2. Система сбора дождевой воды

Демографические изменения и смена образа жизни также влияют на планирование сообщества и развитие инфраструктуры в загородной местности. Современные строительные проекты могут стимулировать местную экономику, создавая рабочие места и используя материалы местного производства, тем самым поддерживая местные предприятия и ремесленников. Кроме того, могут быть разработаны места для взаимодействия с сообществом и связям между собой, с включением общественных пространств, зеленых зон и объектов, способствующих социальной вовлеченности и физической активности. Развитие инфраструктуры, такое как улучшенное подключение к Интернету и транспортные сети, также должны

быть учтены для удовлетворения растущих потребностей [7].

Экологические соображения при загородном строительстве

В сфере загородного строительства экологические соображения вышли на первый план, отражая более широкий сдвиг общества в сторону устойчивого развития и экологической ответственности (рис. 3). Такое повышенное внимание является ответом на растущее осознание воздействия строительной деятельности на природную среду в сочетании с желанием смягчить последствия изменения климата и сохранить природную красоту и ресурсы сельских районов.

Рис. 3. Экологические соображения при загородном строительстве

Центральным аспектом экологических соображений является устойчивое использование материалов. Традиционное сельское строительство часто акцентировалось на материалы местного производства, что имело двойное преимущество – сокращение выбросов при транспортировке и поддержку местной экономики. В настоящее время происходит стремление опираться на это наследие, отдавая предпочтение материалам, которые не только местного производства, но и возобновляемым и пригодным для вторичной переработки. Что включает использование древесины из устойчиво управляемых лесов, переработанной стали и других материалов, оказывающих меньшее воздействие на окружающую среду.

Дизайн и ориентация зданий тщательно продумываются, для максимального увеличения естественного освещения и вентиляции, уменьшая потребность в искусственном освещении и климат-контроле. Все это дополняется установкой энергоэффективных приборов и систем, таких как светодиодное освещение, высокоэффективные системы кондиционирования воздуха и технологии «умного дома», которые оптимизируют использование энергии. Кроме того, интеграция возобновляемых источников энергии, таких как солнечные панели

и ветряные турбины, становится все более распространенной, позволяя домам самостоятельно вырабатывать экологически чистую энергию и снижать зависимость от ископаемого топлива [9].

Для минимизации водопотребления используются такие методы, как сбор дождевой воды, переработка сточных вод и установка водосберегающих приспособлений, которые особенно важны в районах, где водные ресурсы могут быть ограничены, а воздействие водопользования на местные экосистемы может быть значительным [5].

При воздействии строительства на местное биоразнообразие предпринимаются усилия по минимизации нарушения местных экосистем в процессе строительства. При планировке производится тщательный выбор площадки для избегания уязвимых зон, таких как водно-болотные угодья или места обитания исчезающих видов, и внедрение методов строительства, которые сводят к минимуму нарушение земель. Ландшафтный дизайн после строительства часто разрабатывается с целью сохранения биоразнообразия, включая местные растения, которые обеспечивают среду обитания для местной дикой природы и помогают поддерживать экологический баланс [5].

Кроме того, проблема обращения с отходами в сельском строительстве решается с помощью стратегий, направленных на сокращение, повторное использование и переработку строительных отходов, что помогает не только помогает свести к минимуму воздействие строительных работ на окружающую среду, но и снижает общую стоимость проекта.

В заключение, интегрируя вышеперечисленные соображения на каждом этапе строительного процесса загородной местности может свести к минимуму воздействие на окружающую среду и внести свой вклад в сохранение сельских ландшафтов для будущих поколений.

Заключение

Преобразование частного жилья в загородной местности представляет собой динамичный и многогранный процесс, который хотя и сопряжен с трудностями, особенно с точки зрения финансовых последствий и интеграции с укоренившимися традиционными практиками, одновременно открывает множество существенных возможностей. Эти возможности охватывают устойчивость, эффективность и потенциал индивидуальной настройки, удовлетворяя уникальные потребности и предпочтения жителей. А также требуют целостного подхода, учитывающего экономическую целесообразность, экологическую ответственность, культурную чувствительность и индивидуальные предпочтения. По мере развития трансформации должно планироваться не только переосмысление физического ландшафта, но и повышение качества жизни его жителей. Все это требует сотрудничества между архитекторами, строителями, политиками и, что особенно важно, самими жителями, чтобы гарантировать, что будущее загородной жизни будет устойчивым, эффективным, имеющим

культурный резонанс и глубоко укорененным в потребностях и общества.

Литература

1. Петренева О.В., Пикулева В.О. Методика определения экономической эффективности реконструкции жилищного фонда города // Вестник МГСУ. 2016. № 3. С. 122-134.
2. Институт сертификации «зеленого» строительства [Электронный ресурс], режим доступа: <http://www.gbci.org/>
3. Распопова К. И. Современные методы реконструкции жилого фонда и ее эффективность на базе внедрения инновационных технологий // Молодой ученый. – 2021. – № 34 (376). – С. 24-26.
4. Бальзанникова Е.М. Сохранение городских объектов историко-архитектурного наследия // Вестник МГСУ 2014. № 1. С. 15-24.
5. Киберт Чарльз Дж. Устойчивое строительство: проектирование и реализация зеленых зданий / Чарльз Дж. Киберт. – 4-е изд. – Хобокен, Нью-Джерси: John Wiley & Sons, 2016. – 640 с.
6. Фрир Эндрю, Бартел Елена. Сельская студия в возрасте двадцати лет: проектирование и строительство в округе Хейл, Алабама / Эндрю Фрир, Елена Бартел. – Princeton Architectural Press, 2014. – 200 с.
7. Торбек Дьюи. Архитектура и сельское хозяйство: Руководство по загородному дизайну / Дьюи Торбек. – Рутледж, 2017. – 256 с.
8. Аланна Станг, Кристофер Хоторн. Зеленый дом: новые направления в устойчивой архитектуре / Аланна Станг, Кристофер Хоторн. – Princeton Architectural Press, 2010. – 192 с.
9. Тернер Джон Ф.С. Жилье, предоставляемое людьми: на пути к автономии в строительной среде / Джон Ф.С. Тернер. – Marion Boyars Publishers Ltd, издание 2019 года. – 208 с.

MIKULENKO Vladislav
chief engineer, project manager,
Centerenergoproekt JSC (TsEP JSC), Russia, Moscow

TRANSFORMATION OF PRIVATE HOUSING STOCK: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN MODERN RURAL CONSTRUCTION

Abstract. *This article examines the dynamic transformation of private residential construction in rural areas, a process characterized by its complexity and the interplay of various factors. It focuses on the challenges and opportunities arising from the integration of modern construction methods. In the section comparing the reconstruction of old private housing stock with new construction, a detailed scientific analysis of these options is presented, examining their implications from multiple perspectives. The influence of technological advancements on rural construction is explored. Ecological considerations, central to modern construction, are also examined. The socio-economic consequences of these changes are discussed, with an emphasis on how modern construction can stimulate the local economy and enhance community well-being. The conclusion summarizes the need for a balanced approach to rural construction that respects cultural heritage while also ensuring modern efficiency and eco-friendliness.*

Keywords: *sustainable construction, rural construction, modern construction technologies, ecological sustainability, socio-economic impact.*